

ISSN 2181-5674

PROBLEMS OF
BIOLOGY *and*
MEDICINE

БИОЛОГИЯ *ва*
ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ

2025, № 3.1 (162)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

PROBLEMS OF
BIOLOGY AND MEDICINE

**БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ**

**ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по теоретическим и практическим
проблемам биологии и медицины

основан в 1996 году

Самаркандским отделением

Академии наук Республики Узбекистан

выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ж.А. РИЗАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Н. Абдуллаева, Д.Ш. Абдурахманов,
М.М. Абдурахманов, Т.А. Арипова, Т.А. Аскарлов,
Ю.М. Ахмедов, А.С. Бабажанов, С.А. Блинова,
С.С. Давлатов, А.С. Даминов, А.С. Кубаев,
З.Б. Курбаниязов (зам. главного редактора),
К.Э. Рахманов (ответственный секретарь), Э.А. Ризаев,
Б.Б. Негмаджанов, Н.М. Магзумова, М.Р. Рустамов,
Э.Н. Ташкенбаева, Ш.Т. Уроков, Н.А. Ярмухамедова*

*Учредитель Самаркандский государственный
медицинский университет*

2025, № 3.1 (162)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 140100,
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

Телефон:

(99866) 233-36-79

Факс

(99866) 233-71-75

Сайт

<http://pbim.uz/>

e-mail

pbim@pbim.uz

sammi-xirurgiya@yandex.ru

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Самаркандской области
№ 09-26 от 03.10.2012 г.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 219/5
от 22 декабря 2015 года реестром ВАК
при Кабинете Министров РУз
в раздел медицинских наук

Индексация журнала

Редакционный совет:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
М.М. Амонов	(Малайзия)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
М.К. Гулзода	(Таджикистан)
Б.А. Дусчанов	(Ургенч)
А.Ш. Иноятов	(Ташкент)
А.И. Икрамов	(Ташкент)
А.К. Иорданишвили	(Россия)
Б. Маматкулов	(Ташкент)
Ф.Г. Назиров	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
В.М. Розинов	(Россия)
Л.М. Рошаль	(Россия)
С.П. Рубникович	(Белоруссия)
Ш.Ж. Тешаев	(Бухара)
А.М. Шамсиев	(Самарканд)
А.К. Шодмонов	(Ташкент)
Б.З. Хамдамов	(Бухара)
М.Х. Ходжибеков	(Ташкент)
Diego Lopes	(Италия)
Jung Young Paeng	(Корея)
Junichi Sakamoto	(Япония)
May Chen	(Китай)
Rainer Rienmuller	(Австрия)
Sohei Kubo	(Япония)

Подписано в печать 17.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. п.л. 37,25

Заказ 168

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии СамГМУ

140151, г. Самарканд,

ул. Амира Темура, 18

Клинические исследования

Clinical studies

<i>Абдурахмонов Ф.Р., Боймуратов Ш.А.</i> Юз соҳаси юмшоқ тўқималари кўшма жароҳатлари асоратларининг клиник-функционал кўринишлари	7	<i>Abdurakhmonov F.R., Boymuradov Sh.A.</i> Clinical-functional manifestations of complications of facial soft tissue injuries maxillofacial region
<i>Аджаблаева Д.Н., Ходжаева С.А., Парпиева Н.Н.</i> Характеристика и некоторые иммунологические показатели детей с латентной туберкулезной инфекцией	11	<i>Adjabayeva D.N., Khodjaeva S.A., Parpieva N.N.</i> Characteristics and some immunological indicators of children with latent tuberculosis infection
<i>Асадов Т.Ш., Аскаргов П.А., Даминов Ф.А., Хайитов Л.М., Ачилов М.Т., Аброров Ш.Н., Суннатов К.Б.</i> Метод комбинированного малоинвазивного лечения холедохолитиаза при патологиях связанных с большим сосочком двенадцатиперстной кишки	17	<i>Asadov T.Sh., Askarov P.A., Daminov F.A., Khaitov L.M., Achilov M.T., Abrorov Sh.N., Sunnatov K.B.</i> Method of combined minimally invasive treatment of choledocholithiasis in pathologies associated with the major papilla of the duodenum
<i>Астанов О.М.</i> Ёшга қараб рухий касалликларнинг тарқалиш даражаси ҳамда улардаги оғиз бўшлиғи аъзолари касалликларини текшириш усуллари ва таъхислаш	21	<i>Astanov O.M.</i> Prevalence of mental diseases depending on age and methods of examination and diagnosis of oral diseases
<i>Ахмедов Ф.Қ., Ахмадҷонова Г.М., Ахмадалиева Н.Ж.</i> Ривожланмаётган ҳомиладорлик бўлган аёлларда интерлейкин -1 β (IL-1β) талқини	25	<i>Akhmedov F.K., Akhmadjonova G.M., Akhmadaliev N.J.</i> Interpretation of interleukin -1 β (IL-1β) in women with misdeveloping pregnancy
<i>Ахмедова Д.Б.</i> Мигрен патогенезида цитокинларнинг ўрни	29	<i>Akhmedova D.B.</i> The role of cytokines in the pathogenesis of migraine
<i>Баратов М.Б., Насимов А.М.</i> Этапное хирургическое лечение больных острым холециститом и холедохолитиазом	32	<i>Baratov M.B., Nasimov A.M.</i> Staged surgical treatment of patients with acute cholecystitis and choledocholithiasis
<i>Беркинов У.Б., Халиков С.П., Рашидов Д.А.</i> Кўкрак қафаси кесиб қириб қолган жароҳатларида ивиган гемотораксни видеоторакоскопик бартараф қилиш имкониятлари	38	<i>Berkinov U.B., Khalikov S.P., Rashidov D.A.</i> Possibilities of videothoracoscopic elimination of coagulated hemothorax in penetrating chest wounds
<i>Валиева М.У.</i> ОИВ – инфекцияли беморларда сил касаллигининг тарқалганлиги	43	<i>Valieva M.U.</i> Revalence of tuberculosis in HIV-infected patients
<i>Ғаппарова Г.Н.</i> Болаларда ўткир пиелонефритни эрта диагностикасида сийдик биомаркерларидан фойдаланиш истиқболлари	46	<i>Gapparova G.N.</i> Prospects for the use of urinary biomarkers in early diagnosis of acute pyelonephritis in children
<i>Джамалутдинова И.Ш., Ризаев Ж.А.</i> Разработка медицинской формы для диспансеризации девочек и девушек, занимающихся спортом, с учетом уровня адаптации к физическим нагрузкам	51	<i>Djamalutdinova I.Sh., Rizaev J.A.</i> Development of a medical screening form for girls and young women engaged in sports, taking into account their level of adaptation to physical loads
<i>Джураев М.Д., Зарипова П.И., Узаков С.М., Джураев Ф.М., Кутлумуратов А.Б.</i> Семилетнее дожитие женщин, больных раком молочной железы в Самаркандской области (выборочное исследование за 2017-2024 гг.)	56	<i>Juraev M.D., Zaripova P.I., Uzakov S.M., Juraev F.M., Kutlumuratov A.B.</i> Seven-year survival of women with breast cancer in Samarkand region (a sample study for 2017–2024)
<i>Закирова Б.И., Хусайнова Ш.К.</i> Особенности течения острого обструктивного бронхита у детей на фоне рахита	61	<i>Zakirova B.I., Khusainova Sh.K.</i> Features of the course of acute obstructive bronchitis in children due to rickets
<i>Зиядуллаев Ш.Х., Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О.</i> Меры по повышению качества жизни пациентов с бронхиальной астмой	65	<i>Ziyadullaev Sh.Kh., Ismailov J.A., Rasuli F.O.</i> Measures to improve the quality of life of patients with bronchial asthma
<i>Им В.М., Зуфаров М.М., Хамдамов С.К.</i> Результаты баллонной митральной вальвулопластики по методике ipoue под эхокардиографическим контролем с минимальным применением рентгеноскопии	69	<i>Im V.M., Zufarov M.M., Khamdamov S.K.</i> Restoration of cardiac geometry by remodeling type after catheter ballooned mitral valvuloplasty in mitral valve stenosis
<i>Кадиров Ж.Ф.</i> Клинические особенности течения ВИЧ-1 инфекции и значение комплексной реабилитации пациентов	75	<i>Kadirov J.F.</i> Clinical features of the course of HIV-1 infection and the importance of comprehensive rehabilitation of patients

МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич¹, Исмаилов Жамшид Абдураимович², Расули Фариди Орифовна²
1 - Институт Иммунологии и геномики человека Академии Наук Республики Узбекистан, г. Ташкент;
2 - Самаркандский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан, г. Самарканд

БРОНХИАЛ АСТМА БИЛАН ОГРИГАН БЕМОЛЛАРИНИНГ ҲАЁТ СИФАТИНИ ОШИРИШ ЧОРА ТАДБИРЛАРИ

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич¹, Исмаилов Жамшид Абдураимович², Расули Фариди Орифовна²
1 - Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Иммунология ва одам геномикаси институти, Тошкент ш.;
2 - Самарканд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси, Самарканд ш.

MEASURES TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA

Ziyadullaev Shukhrat Khudoiberdievich¹, Ismailov Jamshid Abduraimovich², Rasuli Farida Orifovna²
1 - Institute of Human Immunology and Genomics of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Tashkent;
2 - Samarkand State Medical University, Republic of Uzbekistan, Samarkand

e-mail: info@sammu.uz

Резюме. Мақолада бронхиал астма билан касалланган беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилашда шахсийлаштирилган реабилитация дастурлари самарадорлиги ўрганилди. Тадқиқотда 120 нафар беморлар икки гуруҳга ажратилиб таҳлил қилинди: 1-гуруҳга комплекс реабилитация дастури, 2-гуруҳга стандарт даволаш усуллари тайинланди. Беморларнинг клиник ҳолати SF-36 ва SGRQ сўровномалари, шунингдек спирометрия натижалари асосида баҳоланди. Олиб борилган тадқиқот натижаларига асосан, 1-гуруҳ беморларида ҳаёт сифати ва спирометрик кўрсаткичларида сезиларли ижобий натижалар қайд этилди ($p < 0,05-0,01$), 2-гуруҳида эса ўзгаришлар нисбатан кам эди. Олинган натижалар бронхиал астма билан огриган беморларга нисбатан биопсихосоциал ёндашув асосидаги комплекс реабилитациянинг юқори самарадорлигини кўрсатади. Тадқиқотнинг амалий аҳамияти шундаки, соғлиқни сақлаш тизимида беморларни реабилитациясига оид янги, самарали ва индивидуал йўналтирилган ёндашувларни ишлаб чиқиш учун асос яратади.

Калим сўзлар: Бронхиал астма, сурункали юрак этишмовчилиги, даволаш, реабилитация, ҳаёт сифатини яхшилаш.

Abstract. The article examines the effectiveness of personalized rehabilitation programs in improving the quality of life of patients with bronchial asthma. The study analyzed 120 patients divided into two groups: the first group received a comprehensive rehabilitation program, while the second group was assigned standard treatment methods. The patients' clinical condition was assessed based on the SF-36 and SGRQ questionnaires, as well as spirometry results. According to the study findings, patients in the first group showed significant positive changes in quality of life and spirometric indicators ($p < 0.05-0.01$), whereas changes in the second group were relatively minor. The obtained results demonstrate the high effectiveness of complex rehabilitation based on a biopsychosocial approach for patients with bronchial asthma. The practical significance of the research lies in its potential to provide a foundation for developing new, effective, and individually tailored approaches to patient rehabilitation within the healthcare system.

Keywords: Bronchial asthma, chronic heart failure, treatment, rehabilitation, improvement of quality of life.

В последние годы в развитии пульмонологии вопрос улучшения качества жизни пациентов приобретает все большую актуальность. Увеличение количества пациентов с хроническими соматическими заболеваниями, необходимость длительной базисной терапии и реабилитационных мероприятий для пациентов, особое внимание к качеству жизни в современных медицинских подходах стали одной из актуальных проблем сегодняшнего дня [14,16]. Согласно источникам Всемирной организации здравоохранения, качество жизни в настоящее время понима-

ется как многогранная категория, включающая физическое здоровье, психическое состояние, социальную среду и уровень удовлетворенности пациента своим состоянием [WHOQOL Group, 1995].

В настоящее время во многих зарубежных и отечественных исследованиях необходимо выявлять факторы, влияющие на качество жизни пациентов, и разрабатывать методы лечения, направленные на улучшение качества жизни. Зарубежные исследователи А. Smith и его коллеги (2020) в своем исследовании среди пациентов с хронической сердечной недостаточ-

ностью обнаружили, что персонализированные программы психосоциальной поддержки в определенной степени улучшили показатели качества жизни некоторых пациентов [3,4,8,11,12]. В аналогичных случаях, в некоторых клинико-практических исследованиях, проведенных в условиях нашей республики, научно доказано, что качество жизни можно стабилизировать путем повышения психологической мотивации пациентов к лечению и ориентации их на здоровый образ жизни. Кроме того, в научных работах, проведенных исследователями, на основе анализа психоэмоционального состояния отдельных пациентов обоснована возможность повышения эффективности медицинской реабилитации за счет индивидуального подхода. Вышеуказанные и другие исследования служат научной основой для совершенствования стратегий, направленных на улучшение качества жизни пациентов с пульмонологическими заболеваниями. Под влиянием этиологических факторов при БА нарушается функция дыхательных путей и сохраняется количество оставшегося в легких воздуха - так называемая "ловушка" для дыхательной системы, что в основном определяет клинические проявления заболевания [1,2,13]. Препараты, используемые для лечения пациентов с БА, должны эффективно устранять динамическую гиперинфляцию, и этому требованию отвечают современные ингаляционные бронходилататоры длительного действия (антихолинергические препараты и β_2 -агонисты) [56]. Ингаляционные глюкокортикостероиды эффективно используются в составе комбинированной терапии у пациентов с бронхиальной гиперреактивностью, высоким уровнем оксида азота в выдыхаемом воздухе и эозинофильной мокротой (>3%) [9,10]. При выборе препаратов для лечения БА в сочетании с хронической сердечной недостаточностью должна присутствовать достоверная информация о безопасности респираторных препаратов, связанная с сердечно-сосудистым риском.

Из вышеприведенных исследований видно, что реабилитация пациентов с бронхиальной астмой в период ремиссии заболевания становится актуальной проблемой современности. Основываясь на этих работах, мы решили разработать новые принципы улучшения качества жизни пациентов с бронхиальной астмой.

Будут тщательно проанализированы специфические аспекты, такие как тип заболевания, возраст, психологическое состояние, уровень социальной поддержки и факторы, связанные с качеством медицинского обслуживания. На основе ранее проведенных научных исследований будут разработаны эффективные подходы, которые можно будет применить на практике.

Материалы и методы исследования. Для оценки эффективности реабилитационных мероприятий у больных бронхиальной астмой были отобраны 120 пациентов в возрасте от 18 до 78 лет, которых разделили на две группы: основную группу составили 60 человек (n=60) - больные бронхиальной астмой, которые, помимо стандартных лекарственных препаратов, участвовали в индивидуальной программе реабилитации и получали психологическую поддержку. Контрольная группа также включала 60 пациентов (n=60), которые получали только стандартное лечение. В исследовании для оценки уровня качества жизни пациентов использовался широко применяемый опросник SF-36 (Short Form-36 Health Survey). Кроме того, для определения тяжести приступов бронхиальной астмы и степени их контроля применялся опросник АСТ (Asthma Control Test). Для определения клинического состояния пациентов проводилось исследование проходимости бронхов с помощью стандартного диагностического спирометрического оборудования (BTL, Великобритания). Все полученные в ходе исследования данные были обработаны и проанализированы с помощью статистической программы SPSS 26. При статистическом анализе использовались средние значения, стандартные отклонения, t-критерий, корреляция Пирсона и дисперсионный анализ ANOVA. Статистические результаты считались значимыми при $p < 0,05$. Исследование было одобрено этическим комитетом, и у всех пациентов было получено письменное согласие на участие в исследовании.

Результаты исследования и их обсуждение. На основании результатов проведенного нами исследования было установлено, что основные показатели качества жизни пациентов основной группы по опроснику SF-36 были значительно выше, чем у пациентов контрольной группы (табл. 1).

Таблица 1. Параметры SF-36

Параметры SF-36	Основная группа (n=60)	Контрольная группа (n=60)	p
Физическая активность	83,5±7,3	72,0±8,1	<0,01
Психическое здоровье	76,6±6,7	67,8±7,5	<0,01
Общая удовлетворенность	82,4±5,6	71,05±6,7	<0,01

Таблица 2. Некоторые спирографические данные

Показатели	Группы	Перед лечением	После лечения	p
FEV1 (%)	1- группа	72,2±5,6	79,5±6,8	<0,05
	2- группа	70,6±6,3	71,6±7,2	>0,05
FVC (%)	1- группа	83,7±6,4	89,3±5,4	<0,05
	2- группа	82,9±6,1	83,3±6,1	>0,05
FEV1/FVC (%)	1- группа	73,5±5,4	79,2±5,3	<0,05
	2- группа	71,8±5,6	72,4±6,1	>0,05
PEF (L/min)	1- группа	315±42	384±39	<0,01
	2- группа	312±44	325±47	>0,05

Таблица 3. Результаты опросника SGRQ

Показатели	1 – группа (n=60)	2 – группа (n=60)	p
Симптомы	72,9 [72,5-74,6]	68,1 [62,0-74,3]	< 0,05
Активность	12,5 [12,5-12,6]	12,5 [12,2-12,6]	< 0,05
Влияние болезни	23,8 [21,6-24,9]	23,8 [22,7-24,9]	< 0,05
Общие данные	28,0 [26,9-29,1]	27,7 [26,4-29,0]	< 0,05

В приведенной выше таблице 1 представлены сравнительные результаты показателей качества жизни пациентов основной и контрольной групп с бронхиальной астмой, оцененных на основе опросника SF-36. Согласно результатам нашего исследования, индивидуальный метод реабилитации и оказанная психологическая помощь показали, что физическая активность пациентов основной группы составила 83,5±7,3 балла, психическое здоровье - 76,6±6,7 балла, а общий уровень удовлетворенности жизнью - 82,4±5,6 балла. Статистически достоверно подтвердилось ($p < 0,01$), что эти показатели значительно превышают соответствующие показатели 60 пациентов контрольной группы, которые составили 72,0±8,1; 67,8±7,5 и 71,05±6,7 баллов соответственно.

Во 2-ой таблице представлено сравнение спирометрических данных пациентов основной и контрольной групп с бронхиальной астмой между основной 1-й группой и контрольной 2-й группой. Результаты после реабилитации и стандартного лечения показали, что все показатели спирометрии у пациентов основной группы были статистически достоверными: FEV1% - 79,5±6,8; FVC% - 89,3±5,4; FEV1/FVC% - 79,2±5,3; и PEF - 384±39; $p < 0,05-0,01$. Во второй контрольной группе значимых положительных изменений ($p > 0,05$) не наблюдалось. Эти результаты подтверждают высокую эффективность программы комплексного лечения в улучшении проходимости дыхательных путей пациентов (таблица 2).

Объективное состояние пациентов обеих групп оценивалось на основании опросника SGRQ.

По результатам заполнения вышеуказанного опросника были выявлены некоторые данные по таким показателям при БА, как "симптомы," активность и влияние заболевания. Параметры "Активность" и "Влияние болезни" показали низкие значения. По результатам статистического анализа различий между группами не обнаружено.

В проведенных нами исследованиях установлено, что персонализированная реабилитация и психологическая помощь больным бронхиальной астмой обладает положительной эффективностью как важная составляющая общей стратегии лечения. В 1-й группе показатели качества жизни по опроснику SF-36 были достоверно выше, чем в контрольной группе ($p < 0,01$). Особенно примечательно, что были выявлены значительные положительные изменения в физической активности, психическом здоровье и общей удовлетворенности. Применение индивидуального подхода к пациентам с учетом их психосоциального состояния способствует улучшению не только симптомов заболевания, но и качества жизни.

На основании спирографических показателей также можно утверждать, что у пациентов 1-й группы наблюдалось значительное улучшение показателей ($p < 0,05-0,01$). Во 2-й группе существенных изменений

в этих показателях не отмечалось ($p > 0,05$). Полученные результаты свидетельствуют о клинической значимости комплексных реабилитационных мероприятий в устранении дыхательной недостаточности, связанной с бронхиальной астмой.

По результатам опросника SGRQ в основной группе наблюдалось улучшение показателей по "симптомам," "активности" и "влиянию болезни." По всем трем параметрам в основной группе выявлена положительная динамика ($p < 0,05$), что указывает на важность учета не только функциональных показателей, но и состояний пациентов, связанных с заболеванием.

Результаты исследования могут служить важной научной основой для системы здравоохранения, демонстрируя необходимость комплексного подхода к реабилитации больных бронхиальной астмой. В частности, индивидуальные программы, разработанные с учетом ключевых факторов психологической поддержки, не только облегчают течение заболевания, но и улучшают качество жизни пациента, повышают социальную активность больных и стабилизируют контроль над заболеванием.

Литература:

- Агабабян И. Р. и др. Изучение состояния кардиоваскулярной системы при ХОБЛ // Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51).
- Агабабян И. Р., Искандарова Ф. И., Мухтаров С. Н. Роль маркеров воспаления жировой ткани как основного фактора в развитии артериальной гипертензии у больных метаболическим синдромом // The priorities of the world science: experiments and scientific debate. – 2019. – С. 25-30.
- Агабабян И. Р., Исмаилов Ж. А., Рузиева А. А. Хроническая сердечная недостаточность у молодых пациентов с ожирением на фоне хронической обструктивной болезни легких // Достижения науки и образования. – 2020. – №. 3 (57).
- Агабабян И. Р., Садыкова Ш. Ш., Рузиева А. А. Оценка состояния больных, перенесших инфаркт миокарда, осложненный хронической сердечной недостаточностью на фоне приема кардиопротекторов // Достижения науки и образования. – 2020. – №. 2 (56).
- Визель А. А., Визель И. Ю., Амиров Н. Б. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Перемены как повод для обсуждения // Вестник современной клинической медицины. – 2015. – Т. 8. – №. 1.
- Григорьева Н. Ю., Королева М. Е. Выбор оптимального блокатора ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у больных с сочетанием артериальной гипертензии и хронической обструктивной болезни легких // Кардиология. – 2018. – Т. 58. – №. 8. – С. 50-57
- Григорьева Н. Ю., Королева М. Е., Кузякина Е. С. Возможности современной антигипертензивной терапии в лечении артериальной гипертензии у

больных с хронической обструктивной болезнью легких //РМЖ. – 2020. – Т. 28. – №. 3. – С. 14-17.

8. Задионченко В. С. и др. Артериальная гипертензия и хроническая обструктивная болезнь легких-проблемы выбора терапии //Журнал Лечащий Врач. – 2018. – №. 7-2012 (10). – С. 77

9. Колсанов А. В. и др. Эффективность применения количественного анализа данных компьютерной томографии легких у больных хронической обструктивной болезнью легких //Вестник рентгенологии и радиологии. – 2017. – Т. 98. – №. 1. – С. 17-22.

10. Кузнецова Т.А., Киняйкин М.Ф., Буякова Е.Д. и др. Динамика гуморальных факторов естественной резистентности у больных хроническими обструктивными болезнями легких под влиянием иммунокоррекции // Цитокины и воспаление. 2007. № 4. С.59–62.,

11. Курлянская Е.К., Атрощенко Е.С., Геворкян Т.Т., Денисевич Т.Л. Аспирин в структуре антиагрегантной терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Медицинские новости. 2007; 8: 46–48.

12. Просоленко К. А. Провоспалительный статус при неалкогольной жировой болезни печени и ее коморбидности с артериальной гипертензией //Украинский терапевтический журнал. – 2019. – №. 4. – С. 57-62.

13. Ризаев Ж. А. и др. Значение коморбидных состояний в развитии хронической сердечной недостаточности у больных пожилого и старческого возраста //Достижения науки и образования. – 2022. – №. 1 (81). – С. 75-79.

14. Ризаев Ж. А., Агабабян И. Р., Исмоилова Ю. А. Мировой опыт работы специализированных клиник по лечению больных с хронической сердечной недостаточностью //Вестник врача. – 2021. – №. 3. – С. 100.

15. Синопальников А. И., Воробьев А. В. Эпидемиология ХОБЛ: современное состояние актуальной проблемы //Пульмонология. – 2020. – №. 6. – С. 78-86.

16. Чучалин А. Г. Хроническая обструктивная болезнь легких и сопутствующие заболевания //Пульмонология. – 2020. – №. 2. – С. 5-14

17. Sulianto H. Pengaruh ekstrak daun strawberry (fragaria vesca l) terhadap aktivitas spesifik katalase (ec 1.11. 1.6) darah dan paru tikus sprague dawley yang diinduksi hipoksia : дис. – Universitas Tarumanagara, 2020.

МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Зиядуллаев Ш.Х., Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О.

Резюме. В данной статье будет изучена эффективность персонализированных реабилитационных программ с целью улучшения качества жизни больных бронхиальной астмой. В ходе исследования 120 пациентов были разделены на две группы и проанализированы: в первой группе была назначена комплексная программа реабилитации, а во второй группе были назначены стандартные методы лечения. Клиническое состояние пациентов оценивалось на основании опросников SF-36 и SGRQ, а также результатов спирометрии. По результатам исследования у пациентов 1-й группы отмечены значимые положительные результаты качества жизни и спирометрических показателей ($p < 0,05-0,01$), тогда как во 2-й группе изменения были относительно незначительными. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности комплексной реабилитации, основанной на биопсихосоциальном подходе, у больных бронхиальной астмой. Практическая значимость исследования заключается в том, что оно создает основу для разработки новых, эффективных и индивидуально ориентированных подходов к реабилитации пациентов в системе здравоохранения.

Ключевые слова: Бронхиальная астма, хроническая сердечная недостаточность, лечение, реабилитация, улучшение качества жизни.